

Н. И. ВЕСЕЛОВСКИЙ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Ибрахимов Баротжон Ботирович

старший преподаватель Наманганского
государственного педагогического института

Аннотация: в данной статье кроме кратких биографических сведений в энциклопедических и других справочных изданиях и отрывочных данных в публикациях разных авторов, мы не найдем ни одной специальной сколько-нибудь обширной публикации, посвященной жизни и деятельности Веселовского

Ключевые слова: востоковед, научное наследие, биографические сведения, Средняя Азия, историк, деятельность, исследователь, очерк

N. I. VESELOVSKY AS A RESEARCHER OF CENTRAL ASIA

Ibrahimov Barotjon Botirovich

Senior Lecturer at Namangan State Pedagogical Institute

Annotation: in this article, apart from brief biographical information in encyclopedic and other reference publications and fragmentary data in the publications of various authors, we will not find a single special, somewhat extensive publication dedicated to the life and work of Veselovsky

Keywords: orientalist, scientific heritage, biographical information, Central Asia, historian, activity, researcher, essay

КИРИШ (ВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Общепризнано, что из числа отечественных востоковедов до отябрьского переворота никто не сделал так много для изучения историко-культурного прошлого Средней Азии, как В. В. Григорьев, его ученик И. И. Веселовский и ученик последнего В. В. Бартольд, с учетом, конечно, разномасштабности их заслуг перед наукой.

В списках трудов и Григорьева, и Веселовского, и Бартольда мы найдем немалое количество ценных работ, посвященных отнюдь не только Средней Азии. Но при всем том определяющей и главенствующей в их научном наследии являлась среднеазиатская тематика.

При этом если жизнь и деятельность В. В. Григорьева нашли отражение в допереворотный литературе [1,337,648] и продолжают освещаться в бывшесоветской литературе (работа А. Ю. Якубовского и др.), а литература о

В. В. Бартольде уже составила содержание специального указателя (14 названий публикаций отябрьского переворота и 127 — бывшесоветского) [2, 92—101], то иное положение дел мы наблюдаем в отношении Н. И. Веселовского.

И позже, спустя более шести десятилетий после его кончины, некрологические очерки о нём В. В. Бартольда, Н. Печенкина и Б. В. Фармаковского, написанные в 1918 г. и опубликованные в 1921 г., остаются единственными, в котормх ставилось целью охарактеризовать наиболее существенные черты облика Веселовского — ученого и человека.[3,337-386]

В дальнейшем, кроме кратких биографических сведений в энциклопедических и других справочных изданиях и отрывочных данных в публикациях разных авторов, мы не найдем ни одной специальной сколько-нибудь обширной публикации, посвященной жизни и деятельности Веселовского, помимо более или менее пространных сведений о нем как археологе, в связи с критикой его раскопчной деятельности (А. Ю. Якубовский, В. А. Шишкин и др.) [4,136-137]

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / LITERATURE REVIEW)

Так или иначе остается непреложным фактом: жизнь и деятельность видного востоковеда и крупного специалиста по истории культуры Средней Азии Николая Ивановича Веселовского по сути почти вышли из поля зрения бывшесоветской востоковедческой историографии, хотя в литературе самого последнего времени нет недостатка в признании его заслуг как видного исследователя истории Востока, в том числе Средней Азии.

Одним из ярких представителей отечественной школы истории восточных стран (основание которой связано с учрежденем в 1863 г. кафедры истории Востока на факультете восточных языков Петербургского университета) и выдаюющимся ученым назвал Н. И. Веселовского академик А. Н. Қононов[5,4], относя его среде и к такому направлению отечественного востоковедения, как изучение восточных источников для освоения истории народов России (Френ, Қазембек, Григорьев, Розен, Бартольд, Тизенгаузен) [6,39]. Другой современный автор относит Н. И. Веселовского к числу ученых, «положивших начало изучению прошлого и настоящего тюркских народов»[7.428]. Известным «историком Средней Азии, крупным археологом, исследователем русских архивов — статейных списков московских послов» именует Веселовского Б. М. Данциг[8,251].

В печати поднимается вопрос о необходимости подготовки и издания специального очерка о жизни и деятельности Н. И. Веселовского: «Хорошо,

если у нас будут популярные книги... о Н. И. Веселовском, но ещё нужнее его научная биография» [9,10].

Автор данной книги и ставил целью в меру своих сил и возможностей восполнить этот пробел хотя бы в плане освещения деятельности Н. И. Веселовского применительно к изучению Средней Азии.

С удовлетворением и признательностью отмечаем, что замысел написать книгу о Н. И. Веселовском как исследователе Средней Азии встретил сочувственное и одобрительное отношение А. Н. Кононова, В. А. Крачковской, П. П. Петрушевского, И. И. Умнякова [10]. В. А. Шишкина и других ученых [11].

МУХОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Убежденность автора в полезности и необходимости такой работы обусловлена и тем соображением, что, когда речь идет о крупных и типичных для своего времени ученых, их биографии выступают не в роли частных фактов их жизни и деятельности (небезинтересных и примечательных самих по себе), а в качестве существенных материалов к характеристике того или иного этапа развития истории отечественной науки.

Говоря авторитетными словами академиков Н. М. Дружинина и И. Ю. Крачковского, «нельзя устранить из исторического процесса живые индивидуальности. История совершается живыми людьми, мыслящими и чувствующими в соответствии с задачами своего времени» [12,6] и под этим углом зрения «не траурным звоном отдаются у нас слова некрологов. Мы оглядываемся назад, чтобы определить расстояние, которое прошли, а впереди предстоит дальний бесконечный путь» [13,17-18].

Справедливо также указание акад. А. Н. Кононова на то, что «изучение и популяризация истории отечественного востоковедения имеет не только важное научное значение, но и большое воспитательное значение. Избирая новый путь, нельзя забывать путь пройденный, да быть не оставить без должного внимания то хорошее и полезное, что было в прошлом, и не повторить того, что было в прошлом плохого и ненужного» [14,647].

Добавим, наконец, что в условиях быстрого и всестороннего развития бывшесоветского востоковедения в науку приходят одно за другим поколения молодых ученых, призванных владеть всеми знаниями, накопленными как советским, так и допереворотным востоковедением, что является неизменным условием успешности подлинно исследовательских работ. Задача не из легких, принимая во внимание обширность существующей литературы, нередко ее распиленность по ставшим библиографически редкими изданиям, слабую изученность архивных материалов по истории науки, крайнюю недостаточность библиографических, биобиблиографических и других

справочных пособий, историографических исследований, облегчающих критическую оценку научного наследия прошлого.

И в этом плане нельзя не признать желательным появление историографических очерков о жизни и деятельности Н. И. Веселовского, тем более, что публикации, характеризующие Веселовского как востоковеда и его заслуги перед отечественным туркестановедением, давно перешли в разряд библиографических редкостей. Многим исследователям известны лишь отдельные публикации И. И. Веселовского по тому или иному вопросу. Смутные и неполные представления о его общем вкладе в науку, о его облике ученого, о его большом, в своей совокупности, вкладе в изучение Средней Азии, где он был одним из немногих первых специалистов-востоковедов, закладывающих фундамент наших знаний об этом обширном, исторически богатым крае. Между тем научное наследие Веселовского в той или иной степени не потеряло своего значения и сейчас. Процесс сложения и развития историко-востоковедческих изысканий по Средней Азии, историография вопроса не могут быть освещены в полной мере без того, чтобы не воздать должного пусть не всегда и не во всем «удачливой», но в целом несомненно плодотворной его деятельности.

И дело при этом отнюдь не в том, чтобы воздать должное памяти Веселовского в бывшесоветской историографии.

Критический очерк его жизни и деятельности призвал пусть не только познавательное, но и практическое значение.

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Нельзя не согласиться с мыслью одного из современных историографов о том, что «в нашей литературе мы нередко встречаемся с недостаточным знакомством с работами предшественников. Бывает, что какая-нибудь плодотворная идея, высказанная достаточно давно, приписывается авторам последних сводок на данную тему...». Конечно, «труд, наших предшественников уже не удовлетворяют нас с методической стороны»[15,4] и добавим от себя за большой устарелостью содержащихся в них данных и выводов. Но есть и другая сторона дела: в наше время, время быстрого движения вперед, накопления научных знаний и совершенствования приёмов и методов изысканий исследователей учение, «работающие не один десяток лет, замечают, как быстро остаревают их собственные книги и статьи. Отсюда возникает представление о ценности исследований только нынешнего поколения ученых, о том, что все, сделанное в начале XX. а тем более в XIX веке. сейчас уже не имеет никакого значения. Так ли это?» [15,6-7].

Конечно, нет.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES):

1. Бартольд В. В. Н. И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки.—ЗВОРАО, т. XXV, 1921, с. 337; Бартольд В. В. Сочинения. т. IX, М., 1977, с. 648.

2. Рамазанов Т. М. Проблемы причинности и закономерности исторических явлений в трудах В. В. Бартольда. — Материалы по истории и археологии Средней Азии, Научные труды ТашГУ им. В. И. Ленина, вып. 423, Ташкент, 1976, с. 92—101; статьи, освещающие жизнь и деятельность В. В. Бартольда в «Бартольдовских чтениях» (Тезисы докладов и сообщений, Годы I—IV, М., 1974—1978).

3. Бартольд В. В. Н. И. Веселовский как исследователь Востока и историк русской науки.— ЗВОРАО, т. XXV, 1921, с. 337—355; Печенкин Н. Памяти Н. И. Веселовского.— Там же. с. 356—358; Фармаковский Б. В. Н. И. Веселовский — археолог.— Там же, с. 359—386 (см. также: Бартольд В. В. Николай Иванович Веселовский. Некролог (1848—1918).—Известия Российской Академии наук, ССР. VI, т. XIII, № 9, 1918, с. 809—816).

4. Историография общественных наук в Узбекистане. Библиографические очерки. Составитель Б. В. Лунин. Ташкент. 1974, с. 136—137.

5. Кононов А. Н. «Некоторые вопросы изучения истории отечественного востоковедения. М., 1960, с. 3; Он же. История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1972, с. 4.

6. Кононов А. Н. История изучения тюркских языков..., с. 39.

7. Жестяков А. Д. Изучение истории Турции.— В кн.: Азиатский музей — Ленинградское отделение Института востоковедения АН СССР, М., 1972, с. 428.

8. Данциг Б. М. Ближний Восток в русской науке и литературе (Дооктябрьский период). М., 1973. с. 251.

9. Формозов А. А. Некоторые итоги и задачи исследований в области истории археологии.— «Советская археология», 1975. № 4. с. 10.

10. Наше покойной проф. И. И. Умнякову. знакомившемуся с одним из первых вариантов нашей работы о Н. И. Веселовском, мы обязаны некоторыми полезными рекомендациями.

11. Автор сердечно благодарит академика А. Н. Кононова, докторов исторических наук Б. А. Ахмедова. Х. З. Зияева. Р. Г. Мукминову и других ученых. знакомившихся с рукописью работы. за их ценные советы и замечания по ее содержанию.

12. Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Қиселева. т. I. М,—Л.. 1946. с. 6.

13. Крачковский И. Ю. Цит. по статье: Гордлевский В. А. Игнатий Ю. Крачковский.—«Советское востоковедение», IV, М., 1947, с. 17—18

14. Қононов А. Н. Некоторые вопросы изучения истории отечественного

востоковедения. М., 1960, с. 24 (XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР). Эта мысль перекликается со словами В. В. Бартольда, который, имея в виду Н. И. Веселовского, писал, что «будущие историки и археологи, конечно, не забудут, чем они обязаны трудам своих предшественников, в том числе и их ошибкам» (Бартольд В. В. Николай Иванович Веселовский, Сочинения, т. IX, М., 1977, с. 647).

15. Формозов А. А. Итоги и задачи исследований в области ИСТОРИИ археологии.— «Советская археология», 1975. № 4. с. 6.